

трансвенозный доступы. В настоящее время данные о непосредственном сравнении указанных методов при лечении непрямого ККС в научных публикациях отсутствуют.

Цель. Оценка эффективности и функционального исхода применения различных методик эндоваскулярного лечения непрямого ККС, в зависимости от вида сосудистого доступа и эмболизирующего агента.

Материалы и методы. Проанализировано 23 пациента с непрямыми ККС, которым была проведена эндоваскулярное разобщение. В зависимости от вида сосудистого доступа пациенты были разделены на две группы: трансартериальный-11, трансвенозный-12. С учетом используемого эмболизирующего агента выделены следующие группы пациентов: разобщение у которых выполнено с помощью микроспиралей-3, с использованием неадгезивной клеевой композицией-12 и комбинацией вышеуказанных эмболизирующих агентов-8. Производилась оценка эффективности разобщения ККС за 1 этап и развития недостаточности функций черепно-мозговых нервов (ЧМН).

Результаты. Частота разобщения ККС за 1 этап при эмболизации из трансартериального доступа составила-5 случаев (45,5%), в группе эмболизации из трансвенозного доступа-11 (91,7%) ($p < 0,05$). Частота развития осложнений в виде недостаточности функций ЧМН составила-2 (18,2%) при трансартериальном подходе и ни одного случая при трансвенозном ($p = 0,59$). При использовании неадгезивной клеевой композиции частота разобщения ККС составила 5 случаев (45,5%), при использовании микроспиралей в комбинации с неадгезивной клеевой композицией-9 (100%), только микроспиралей-2 (67%).

Выводы. Не выявлено статистически значимой разницы в частоте развития недостаточности функций ЧМН в зависимости от сосудистого доступа и эмболизирующего агента при эндоваскулярном лечении непрямого ККС. Выявлена зависимость частоты разобщения ККС за 1 этап от выбора сосудистого доступа.

Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Д.А. Рзаев

РОЛЬ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ В УКРЕПЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

¹ Старший преподаватель Назарматов Авазбек Ахмадович,

² к.э.н., доцент Саидов Мустафохон Каримович,

³ Старший преподаватель Розиков Абдусамад Ёкубович

Горно-металлургический институт Таджикистан

¹ nazarmatov2014@mail.ru, ² Said_1987-87@mail.ru, ³ akbar-1988@mail.ru

Аннотация: В данной статье рассматриваются роль и значение амортизационных отчислений в укреплении финансовой устойчивости предприятия, изучены основные направления влияния на финансовую устойчивость и, следовательно, проводится группировка этих направлений в зависимости от их особенностей.

Ключевые слова: амортизационное отчисление, финансовая устойчивость, влияние, предприятие, основные средства.

Амортизационные отчисления представляют собой процесс учета износа или изнашивания основных средств предприятия в течение их срока службы. Они используются для распределения стоимости этих активов на протяжении их полезного срока с целью отражения износа и сохранения их стоимости в бухгалтерских отчетах.

Процесс амортизации осуществляется путем ежегодного списания определенной части стоимости актива. Это позволяет предприятиям не относить всю стоимость актива на расходы в том же году, когда он был приобретен, а распределять эту стоимость равномерно на протяжении срока его использования. Такой подход позволяет более точно отражать реальное финансовое положение предприятия и его результаты деятельности.

Амортизационные отчисления играют важную роль в финансовом учете и анализе предприятий, а также имеют фискальные и налоговые последствия. Они позволяют предприятиям создавать резервы на будущие капитальные вложения, обеспечивать прозрачность и управляемость финансовых потоков, защищать от финансовых рисков и укреплять финансовую устойчивость.

Амортизационные отчисления играют важную роль в укреплении финансовой устойчивости предприятий по нескольким ключевым аспектам, которые приведены на рисунке 1.

Рисунок 1. Основные направления влияния амортизационных отчислений на укрепления финансовой устойчивости предприятия

Поддержание капитальных активов - одна из основных ролей амортизационных отчислений в укреплении финансовой устойчивости предприятий. Амортизационные отчисления позволяют компаниям накапливать средства на замену и обновление капитальных активов по мере их износа или устаревания. Это обеспечивает непрерывность производственных процессов и предотвращает резкие финансовые потери, связанные с необходимостью внезапного приобретения нового оборудования или активов. Амортизационные отчисления помогают предприятиям планировать капитальные расходы на будущее, учитывая срок службы и оценочную стоимость существующих активов. Это позволяет эффективнее управлять бюджетом и ресурсами компании, предотвращая нехватку средств для замены или обновления оборудования. Путем поддержания капитальных активов в хорошем рабочем состоянии амортизационные отчисления помогают предприятиям избегать простоев в производстве, связанных с поломками или устареванием оборудования. Это снижает потери дохода и сохраняет репутацию компании перед клиентами и партнерами. Регулярные амортизационные отчисления способствуют более эффективному управлению капитальными активами, помогая компаниям оптимизировать их использование и увеличить производственную мощность. Это повышает конкурентоспособность предприятия и способствует росту его доходов и прибыли.

Уменьшение налоговых обязательств через использование амортизационных отчислений может сыграть важную роль в укреплении финансовой устойчивости предприятий по нескольким причинам: Амортизационные отчисления позволяют предприятиям уменьшить налоговую базу за

счет учета износа основных средств. Это позволяет снизить сумму налоговых платежей, что освобождает дополнительные средства для инвестиций в развитие бизнеса или для создания резервов на случай неожиданных расходов. Путем использования амортизационных отчислений предприятия могут снизить свою зависимость от внешних финансовых источников и повысить свою финансовую устойчивость в долгосрочной перспективе. Это может сделать предприятия более устойчивыми к экономическим колебаниям и изменениям в бизнес-среде. За счет снижения налоговых обязательств и увеличения финансовой устойчивости предприятия могут повысить свою конкурентоспособность на рынке за счет возможности снижения цен на свою продукцию или услуги или инвестирования в исследования и разработки для улучшения качества и эффективности.

Повышение прозрачности и управляемости финансовых потоков также может быть важной ролью амортизационных отчислений в укреплении финансовой устойчивости предприятий: Амортизационные отчисления помогают предприятиям более точно отражать износ и стоимость основных средств в своих финансовых отчетах. Это повышает прозрачность финансовой информации и позволяет заинтересованным сторонам, таким как инвесторы, кредиторы и регулирующие органы, лучше понимать финансовое состояние предприятия. Амортизационные отчисления позволяют предприятиям лучше управлять своими ресурсами, включая основные средства. Они могут помочь предприятиям оптимизировать расходы на замену или обновление оборудования, планировать более эффективное использование ресурсов и принимать обоснованные решения об инвестициях. Амортизационные отчисления могут стимулировать предприятия разрабатывать более прозрачные и эффективные системы учета и контроля за своими активами. Это помогает предприятиям лучше понимать свои финансовые потоки, идентифицировать риски и принимать меры по их управлению. С учетом строгих требований к финансовой отчетности со стороны регулирующих органов, таких как налоговые службы и органы финансового контроля, правильное учет амортизационных отчислений помогает предприятиям соблюдать законодательство и минимизировать риски штрафов и санкций.

Амортизационные отчисления могут также играть важную роль в защите предприятий от финансовых рисков, что способствует укреплению их финансовой устойчивости: Амортизационные отчисления позволяют предприятиям накапливать средства на замену или обновление основных средств. Это снижает финансовый риск, связанный с необходимостью внезапных крупных капитальных затрат, таких как ремонт или замена оборудования. В результате, предприятия могут избежать неожиданных финансовых обременений и поддерживать стабильную финансовую позицию. Амортизационные отчисления помогают предприятиям планировать свои финансовые потоки и управлять своей ликвидностью. Путем накопления средств на капитальные вложения предприятия могут избежать нехватки денежных средств в случае необходимости проведения ремонтов или замены оборудования. Это снижает риск простоя производства или ухудшения качества продукции из-за недостатка финансовых ресурсов. За счет использования амортизационных отчислений предприятия могут снизить свою зависимость от внешних финансовых источников, таких как займы или кредиты. Это уменьшает риск финансовой нестабильности, связанный с возможностью недоступности или усложнения доступа к кредитным ресурсам в периоды экономических нестабильностей или финансовых кризисов. Путем регулярного и систематического учета амортизационных отчислений предприятия могут повысить предсказуемость своих финансовых потоков и уменьшить риск финансовых неожиданностей. Это позволяет предприятиям более эффективно планировать свои бюджеты, прогнозировать свои финансовые показатели и принимать обоснованные решения об инвестициях и операционной деятельности.

Таким образом, амортизационные отчисления играют неотъемлемую роль в укреплении финансовой устойчивости предприятий, обеспечивая им необходимые ресурсы для развития, защиты от финансовых рисков и поддержания прозрачности в управлении капитальными активами.

Список использование литературы

1. Агошкова, Н. Н. Методические подходы к проведению аудита операций с основными средствами в сельскохозяйственных организациях//Аудит и финансовый анализ. -2019. -№ 3. -С. 215 -219

2. Рахимов Р.К. Экономическая эффективность основных фондов народного хозяйства Таджикистана/ Р.К. Рахимов. – Душанбе: «Дониш», 1992 – 192с.
3. Саидов М.К. Роль амортизационных отчислений в воспроизводстве основных производственных фондов (на материалах промышленности Республики Таджикистан)/ М.К. Саидов. Диссертация на соискание степени к.э.н. Душанбе, 2019. – 143с.
4. Саидов М.К. Объективные основы формирования амортизационного фонда на предприятиях/ М.К. Саидов// ВЕТНИК, Таджикского Национального Университета (Научный журнал) 2/1 (157) Серия гуманитарных наук. – Душанбе: «Сино», 2015. – С. 258 – 263.
5. Селезнева, И.П. Актуальные проблемы учета амортизации основных средств / Бухгалтер и закон. 2018. № 1 (173).
6. Сидоренко Н.С. Особенности бухгалтерского и налогового учета основных средств организации / Современные тенденции развития науки и технологий. 2018. № 4-5. С. 125-126.
7. Хоналиев Н. Экономическая история и концепция развития промышленности Таджикистана/ Н. Хоналиев. – Душанбе: Ирфон, 2010. – 332с.

ТОҶИКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ЧЕТ ЭЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАРИНИ РОЛИ

и.ф.д., доцент, Ҳайитбоева Наргиза Аликуловна

Тоҷикистон давлат ҳуқуқ, бизнес ва сиёсат университети, Тоҷикистон Республикаси, Ҳужанд шаҳри

nargizahna@mail.ru

Аннотация: Тоҷикистонда қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш самарадорлиги даражасини ошириш, табиий ресурслардан унумли фойдаланиш, экин майдонларини самарали ишлатиш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқарувчиларни ҳимоя қилиш, ҳамда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларига боғлиқ бўлмаган табиий ҳодисалар хатарларини бартараф этиш учун ички ва ташқи инвестицияларнинг самарали жалб қилишни механизмларини такомиллаштириш устувор вазифа ҳисобланади. Мазкур вазифа ижросини таъминлашда қишлоқ хўжалигини давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватлаш механизмларини халқаро стандартларга уйғунлаштириш ва қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда хорижий инвесторларни жалб қилиш механизминини такомиллаштириш ҳозирги кунни асосий талаби ҳисобланмоқда.

Калит сўзлар: қишлоқ хўжалиги, ишлаб чиқариш, инвестиция, ички инвестиция, хорижий инвестиция, инвестиция лойиҳалари, иқтисодий самара, молиявий қўллаб-қувватлаш.

Жаҳонда қишлоқ хўжалиги давлат томонидан энг кўп бошқариладиган иқтисодий тармоқларидан бири ҳисобланиб, аграр секторни давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватлаш, фермер хўжаликлари инвестиция жозибадорлигини ошириш орқали қишлоқ хўжалигида хусусий мулкдорларни кўпайтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Шу ўринда қайд қилиш лозимки, Тоҷикистонда пахтачилик мамлакат халқ хўжалигининг бутун мажмуасини ташкил этувчи асосий йўналиш ҳисобланади. Ушбу тармоқни ривожлантириш ирригация ва мелиоратив қурилишнинг улкан салоҳияти, озик-овқат, тўқимачилик, ёғочсозлик, тикувчилик ва кимё саноати каби қатор тармоқлар ривожлантирилишини талаб қилади.

Амалиёт пахтачилик кўтарилишидан республика фойда олганлигини исботлади, чунки бир вақтнинг ўзида ушбу соҳада сифат кўрсаткичини ошириб, агросаноат мажмуасини ривожлантиришнинг муҳим шарти бўлиб хизмат қилди.

Афсуски, пахтачиликнинг жадал ривожланиши пахтани чуқур қайта ишлаш бўйича комплекснинг ривожланишига олиб келмаяпти, бунинг натижасида пахта толасининг 80 фоиздан ортиғи экспорт қилинмоқда. Республика хомашёни қайта ишлаш, уни сотиш, шунингдек, экспорт билан шуғулланадиган, даромад келтирадиган ва ўзини-ўзи молиялаштирадиган мустақкам, барқарор пахта етиштирувчи ташкилотга жуда муҳтож.